

QOBILJON SHERMATOV ASARLARIDA BOLALAR NUTQINING FONETIK O'ZGACHALIKLARI

Muminov Sidiqjon Mirsobirovich,

FarDU professori , f.f.d

S.M.Abdug'offorova,

FarDU magistranti

Annotatsiya: *Maqolada bolalar nutqi, ularning fonetik o'zgachaliklari o'rganilgan. Shuningdek badiiy matnda bolalar nutqining o'zgarishsiz kelishi matn tabiiyligi va ta'sirchanligini oshirishga xizmat qilishi misollar orqali yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *Bolalar nutqi, badiiy matn, fonetika, fonografika nutq birliklari, nutq faoliyati, unli va undosh tovushlar.*

Annotation: *The article covers children's speech, their phonetic customs, as well as examples of the fact that the arrival of children's speech in the artistic text without as serves to increase the naturalness and sensitivity of the text.*

Keywords: *Children's speech, artistic text, phonetics, phonography, speech units, speech activity, vowel and consonant sounds.*

Аннотация: *Статья охватывает речь детей, их фонетические обычаи а также примеры того факта, что появление детской речи в художественном тексте без ас служит для повышуния естественности и чувствительности текста.*

Ключевые слова: *Детская речь, художественный текст, фонетика, фонография речевые единицы речивые единицы, речевая активность, гласные и согласные звуки.*

Bugungi kunda bolalarga qaratilayotgan e'tibor, Yurtboshimiz tomonidan bolalarga oid chiqarilayotgan qator qonunlar va qarorlar, ta'lim sohasini rivojlantirishga bo'lgan e'tibor turli soha vakillari shuningdek tilshunoslik sohasi

vakillarini ham bu mavzuda ishlashga va rivojlanishiga hissa qo'shishga undamoqda.

Bola nutqi uning rivojlanish masalalari psixolog, pedagogik logoped hamda tilshunoslarning doimo diqqat markazida bo'lgan. Ruxshunoslar tomonidan bolalar nutqining psixologik jihatlari o'rganilgan bo'lsa, XX asrning 40-yillarig kelib fonologik xususiyatlari tadqiq etila boshlandi.

A.M.Shaxnarovich ta'kidlaganidek, "bola nutqi lingivist uchun o'ziga xos sinov maydoni bo'lib, bu yerda mavjud nazariyalar va maxsus yaratilgan nutq ontogenezi konsepsiyalari sinovdan o'tadi." Shu bois tilshunoslikda hozirga qadar yaratilgan tadqiqotlarda bolalar nutqiy faoliyati, ularga ta'sir etuvchi omillar va ularning mexanizmlari tadqiq qilingan. "Bolaning o'zini tutishida yuzaga keluvchi murakkab boshqaruv masalalarida nutq faoliyati asos bo'ladi."

Bolaning nutqiy faoliyati badiiy matnda yaqqol yuzaga chiqadi, kattalar kabi bolalar nutqiy saviyasi fikrlash ko'lami va ruhiy dunyosini nomoyon etishning eng maqbul yo'li badiiy matnda ular nutqini xoslashtirish individuallashtirishdir. Shuning uchun maxoratli yozuvchilarning qaxramonlari nutqi bir-biridan farqli va betakror tarzda shakllantirilgan bo'ladi. Badiiy matnda bolalar nutqning uslubiy jihatlari tadqiq etilganda fonetik birliklarning estetik xususiyatlariga alohida e'tibor qaratish zarurligi ko'zga tashlanadi.

Badiiy matnda so'zning turli o'rnida unli yoki undosh tovushlarni birdan ortiq yozish, undoshlarni qavatlash, so'zlarni to'g'ri talaffuz qila olmaslik, tovushlarni orttirib qo'llash yoki tovushlarni tushurib qoldirish natijasida emotsional –ekspressivlik yuzaga chiqadi.

Xudoyberdi To'xtaboyev asarlaridagi bolalar nutqida qo'llanilgan fenografik vositalar tekshirilganda ular nutqida undosh tovushlarning motivlanishi kuzatilgan. Shu o'rinda aytish joyizki, maktabgacha yoshdagi bolalarning ko'pchiligida asosan undosh tovushlarni to'g'ri talaffuz qila olmaslik holati kuzatiladi. Bolalar ko'p vaziyatlarda shovqinli, titroq, sonor undoshlarni talaffuz qilishda qiynalishadi. Ana shunday tovushlardan sanalgan **r** hamda **l** tovushlarini

talaffuz qilish jarayonida ayrim xollarda bolalar nutqida r->l yoki y nuqsonlari ko'zga tashlanadi, masalan: ro'mol-lo'mol, lab-yab tarzida.[1;192]

Yuqoridagi fikr va misollarda bilishimiz mumkinki badiiy matnlarda bola nutqni sof olda olib kirish, albatta matn yoki asarning tabiiy va ta'sirchan chiqishi uchun xizmat qiladi.

Qobiljon Shermatovning "O'tkirjonning o'nta o'rdak ukasi" qissasi qahramoni Hotamjonning nutqi ham asarning ta'sirchan tabiiy chiqishiga xizmat qiladi. Masalan O'tchir ata yuy betintatam o'ynemiz. "Ayni mana shu gapda Hatamjon k->t, r->y tarzida talaffuz qilishi asar badiiyligini oshirgan. Ukam "Hopi" dedi-yu, "Biy, itti, ut" degancha sanashni boshlab yubordi.

Yuqorida keltirilgan misolimizda ham bog'cha yoshidagi Hotamjonning undosh tovushlarni to'g'ri talaffuz qila olmaslik holati kuzatiladi.

r -> y

k -> t

ch -> t

Xuddi yuqoridagi misollar kabi .Balki Hotam ukam mensiz uxlab kechqurunlari Ata ,ata!" deb yig'lab chiqqandir,gapida ham biz asar qahramonining yosh bola ekanidan darak berib turadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqida qo'llngan qisqa takrorlar konnotatsiya ifodasi uchun xizmat qiladi.Ushbu jarayonda so'z tarkibida fonetik o'zgarish ham yuz beradi.Bunda so'zning birinchi bo'g'ini uni keying bo'g'in bilan bog'lashga ko'mak beruvchi **p,s,m** tovushlaridan mosi bilan qo'llanib so'z oldidan takrorlanadi.[2;27] Masalan o'rganilayotgan asarda keltirilgan misolimizda ham so'z qisqa bo'g'inga ajralishi hodisasi ko'zga tashlanadi, " Obbo , endi jo'jaga aylanib qoldimmi endi hakkalardan qochib yurishim qoluvdi" deb bezillab tursam , birdan yap-yapaloq burnimni ko'rib qoldim.Hammasi ayon , demak o'rdak tuxumida turibman.Keltirilgan misoldagi yap-yapaloq jumlasida ma'noni kuchaytirish holati kuzatiladi , hamma nutq ta'sirchanligini oshiradi.

Undoshlar kabi unli tovushlarni ham bolalar nutq jarayonida cho'zib talaffuz qilinishi nutq ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiladi; Masalan : "...ukalarim

“Ovqat beer”!“ deb chiyillashar , uning ustiga kun ham rosssa qizdirardi misolida e unlisini cho’zish orqali ukalarini chidab bo’lmas darajada och qolganligiga ishora qilib , nutq ta’sirchanligi emotsionalligiga erishilgan.

Xulosa qilib aytganda badiiy matnlarda bolalar nutqining o’zgarishsiz keltirilishi u fonetik bo’ladimi, leksik , morfologik bo’ladimi matnning tabiiylik va ta’sirchanligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Qurbonova M. O’zbek bolalar nutqining pragmatik xususiyatlari. Filologiya fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi aftoreferati. Toshkent. 2018. 26-27.

2.Yasharova N.Badiiy matndagi bolalar nutqida fonografik – uslubiy vositalarning qo’llanilishi // O’zbek tili va adabiyoti .-Toshkent, 2020.-№ 5. 191-192 b

3.Shermatov Q. O’tkirjonning o’nta o’rdak ukasi.